

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTEs RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Филип Анђелковић¹, Дејан Радивојевић¹, Урош Стојадиновић²
Filip Anđelković¹, Dejan Radivojević¹, Uroš Stojadinović²

AN INSIGHT INTO THE TECTONOSTRATIGRAPHIC EVOLUTION OF THE GROCKA BASIN (SERBIA, PANNONIAN BASIN SYSTEM)

УВИД У ТЕКТОНОСТРАТИГРАФСКУ ЕВОЛУЦИЈУ ГРОЧАНСКОГ БАСЕНА (СРБИЈА, СИСТЕМ ПАНОНСКОГ БАСЕНА)

ПРЕГЛЕДНИ РАД – REVIEW PAPER

DOI: 10.5281/zenodo.15008403

Апстракт. Грочански басен представља карику између београдског, подунавског и јужнобанатског седиментационог простора, и може се сматрати југозападним огранком Панчевачког басена. Депресија поседује скоро потпун запис паратетијске седиментације, од олигомиоцена, па све до холоцена. Једна дубока истражна бушотина, Г-1, изведена је 1985. године у самом месту Гроцка. Будући да је набушила подину басена и све интервале седиментне запуне, осим квартара, била је веома погодна за 1Д директно моделовање бушотине. Добијени резултати, који су интерпретирани у светлу рифтне секвенционе стратиграфије, показују испрекидани модел субиденције, са две различите син-рифт секвенце и дуготрајном пост-рифт фазом термалног тоњења, и са могућом делимичном инверзијом басена током квартара.

Кључне речи: Централни Паратетис, језеро Панон, моделовање субиденције, рифтна секвенциона стратиграфија

Abstract. The Grocka Basin constitutes a link between Belgrade, Podunavlje and South Banat sedimentary realms, and can be considered a southwestern branch of the Pančevo Basin. It has a near complete record of Paratethyan sedimentation, from the Oligo-Miocene to the Holocene. One deep exploratory borehole, the G-1, has been completed in 1985 in the town of Grocka.

¹Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Департман за регионалну геологију, Каменичка 6, Београд (емаил: filip.andjelkovic@rgf.rs, dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs)

²Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Департман за регионалну геологију, Ђушина 7, Београд (емаил: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs)

¹University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Regional Geology, Kamenička 6, Belgrade (email: filip.andjelkovic@rgf.rs, dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs)

²University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Regional Geology, Đušina 7, Belgrade (email: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs)

Since it sampled the basement and all intervals of the basin fill except Quaternary, it was very suited for 1D borehole forward modeling. The obtained results have been interpreted in the light of rift sequence stratigraphy, which shows the „punctuated” subsidence model, with two distinct syn-rift sequences and a long post-rift thermal sag phase, and a possible partial basin inversion during the Quaternary.

Key words: Central Paratethys, Lake Pannon, subsidence modeling, rift sequence stratigraphy

INTRODUCTION

The continental back-arc Pannonian Basin System (PBS) (Fig 1a), defined as the sedimentary fill of the Pannonian Basin plus its tectonic basement and uplifted flanks acting together during the basin evolution (ČALIĆ et al. 2012, RADIVOJEVIĆ 2019), has gone through several stages in its existence. The PBS was formed as a classical back-arc basin above continental lithosphere, with the extension being a response to the roll-back of the Carpathian subduction zone, and the Adria indentation which forced lateral extrusion in the Eastern Alps (ROYDEN, 1988, FODOR et al. 1999, HORVÁTH et al. 2006, MATENCO & RADIVOJEVIĆ 2012, BALÁZS et al. 2016, TARI et al. 2023). The period of activity of these geodynamic processes can be defined as the broader syn-rift phase, lasting from the Oligocene to the Late Miocene, depending on the subs basin. Later, the basin entered the post-rift phase (Middle or Late Miocene), still subsiding but at a much slower rate, now only due to thermal relaxation, with faults being inactive (MATENCO & RADIVOJEVIĆ 2012, TER BORGH et al. 2014, BALÁZS et al. 2016). Basin inversion processes have been taking place since late Pannonian (about 8 Ma) in some of the subbasins, while others show record of continuous subsidence in the Quaternary (HORVÁTH & CLOETHING 1996, FODOR ET AL. 2005, CLOETHING et al. 2006, BADA et al. 2007, UHRIN et al. 2009, DOMBRADI et al. 2010, BALÁZS et al. 2018).

Слика 1. **a)** Географска карта Система Панонског басена. Црни правоугаоник означава подручје на слици 1 (b). **b)** Структурна карта базе неогена (модификовано према MATENCO & RADIVOJEVIĆ (2012) и РАДИВОЈЕВИЋУ и др. (2025)). GcB – Грочански басен, PcB – Панчевачки басен, DrB – Дрмљански басен, Sfb – Сефкерински басен, GH – Узвишење Гај, ZgB – Загајички басен, PdB – Басен Планишта, SsB – Самошки басен. Црвене стрелице приказују правац проградације шелфа. Црни правоугаоник означава подручје на сликама 2 и 3.

Figure 1. **a)** Geographical map of the Pannonian Basin System. Black rectangle shows the area in Figure 1. (b). **b)** Structural map of the base Neogene (modified after MATENCO & RADIVOJEVIĆ (2012), RADIVOJEVIĆ et al (2025)). GcB – Grocka Basin, PcB – Pančevo Basin, DrB – Drmno Basin, SfB – Sefkerin Basin, GH – Gaj High, ZgB – Zagajica Basin, PdB – Plandište Basin, SsB – Samoš Basin. Red arrows show the shelf-edge progradation directions. Black rectangle shows the area in Figures 2 and 3.

The Grocka Basin represents a link between the Belgrade, Podunavlje and Southern Banat depositional areas, and represents a southwestern continuation of the Pančevo Basin (MATENCO & RADIVOJEVIĆ 2012, RADIVOJEVIĆ et al. 2025) (Fig. 1, 2). It is not spatially constrained in high detail, but it has a good record of the vertical stratigraphic architecture, owing to the drilling efforts. This paper intends to provide the first insight into the tectonic evolution of the Grocka Basin using borehole data and modeling methods, and determine the relations to the adjacent basins.

Слика 2. Топографска карта Грочанског басена и околног подручја, направљена коришћењем ГМРТ дигитални модел терена, RYAN et al. (2009), са позицијама бушотина. Црна линија је профилска линија за профил приказан на сл. 5.

Figure 2. Topographic map of the Grocka Basin and the surrounding area, created by using the GMRT Digital Terrain Model, RYAN et al. (2009), with borehole positions. The black line is the baseline for the cross-section shown in Fig. 5.

GEOLOGICAL SETTING

The Grocka Basin is located in the eponymous municipality and its environs, administratively belonging to the Belgrade City and the Southern Banat regions. This area constitutes a natural connection between the outer suburbs of Belgrade and the Podunavlje region, which continues eastward to Smederevo and Požarevac (Fig. 1b, 2, 3). Younger Pannonian sediments can be found outcropping in the western part of the basin, located west of the Danube river and at higher elevations (70-120m) (STEVANOVIĆ 1951, IVKOVIĆ, 1966, SPAJIĆ 1977, KNEŽEVIĆ et al. 1994, JOVANOVIĆ

et al. 2010). In the eastern part, which belongs to Southern Banat, Pannonian deposits are overlain by a thick Quaternary succession (IVKOVIĆ, 1966), indicating that subsidence continued in the Quaternary. The Grocka Basin can be considered as a continuation of the larger Pančevo Basin (MATENCO & RADIVOJEVIĆ 2012) (Fig 1b). Two boreholes were drilled in the town of Grocka: a deep geothermal exploration borehole G-1, and a shallower one, PG-5. Two more boreholes were completed in this western part of the basin, PG-6 in Zaklopača village and PG-8 in Begaljica. Due to sparse data, several sources were used in defining the boundaries of the Grocka Basin. In the outcropping western part, either the horizontal geological Sm/Pn1 boundary or the hypsometrical boundary of 200 m a.s.l. can be considered as the basin limit. The latter is perhaps more applicable because the highs separating the Grocka Basin from the adjacent depressions are located approximately above that level, and the Pn2-3 sediments are eroded in these highs. As for the eastern buried part, the boundaries can be roughly traced in the regional base Neogene structure contour maps compiled by MATENCO & RADIVOJEVIĆ (2012) (Fig 1b). A simplified geological map illustrating the geological setting of the Grocka Basin and surrounding area is given in Fig. 3.

Слика 3. Поједностављена геолошка карта Грочанског басена и околног подручја. Модификовано према ИВКОВИЋУ (1966), ПАВЛОВИЋУ (1977) и РАДИВОЈЕВИЋУ и др. (2025). Ознаке се односе на хроностратиграфске јединице (Bd – баден, Sm - сармат, Pn₁ – доњи панон, Pn₂₋₃ – горњи панон, Q – квартар). Извог hillshade слоја је ГМРТ дигитални модел терена, RYAN et al. (2009).

Figure 3. Simplified geological map of the Grocka Basin and the surrounding area, modified after IVKOVIĆ (1966), PAVLOVIĆ (1977) and RADIVOJEVIĆ et al. (2025). The symbols refer to the chronostratigraphic units (Bd – Badenian, Sm – Sarmatian, Pn₁ – Lower Pannonian, Pn₂₋₃ – Upper Pannonian, Q – Quaternary). The source of the hillshade map layer is the GMRT Digital Terrain Model, RYAN et al. (2009).

The G-1 borehole was completed in 1985 by the „Hidrosonda“ company, with the intention to assess potential geothermal resources on the territory of the City of

Belgrade. 31 core and 25 drill cutting samples were studied in terms of biostratigraphy at the Faculty of Mining and Geology in Belgrade (KNEŽEVIĆ et al. 1994). It sampled all Miocene chronostratigraphic levels and penetrated the basement at the depth of 1300 m (Figure 4). The basement bedrock is made of Upper Jurassic radiolarites, with a sample from -1378 m dated by the means of radiolarians (KNEŽEVIĆ et al. 1994, DJERIĆ et al. 2010). Upper Oligocene and Lower Miocene lacustrine and fluvial sediments (Ol-M₁) were determined by paleopalynology by KNEŽEVIĆ et al. (1994), corresponding to the Hattian, Egerian and Eggenburgian stages. There is a hiatus between the Eggenburgian and Badenian. The rest of the Miocene is represented by all its stages. Badenian sediments (Bd) are remnants of marine ingressions in the area and are represented by marls and sandy clays, abundant with benthic foraminifera. The Sarmatian restricted marine sediments (Sm) are similar in character to the Badenian ones, with silt, clay, and sandy clay in upper parts, albeit scarce in fossil remains. The lower Pannonian (Pn₁) shows continuity in sedimentation from the Sarmatian, with fine-grained character (silt, clay and marl). Near the lower boundary with Sarmatian, silty sands are more abundant. The upper parts of the Pannonian (Pn_{2,3}), which were previously known as „Pontian“, were not sampled in this borehole, but are represented by various facies and are generally known to be 150m thick in Grocka Depression, as stated by STEVANOVIĆ (1951) (KNEŽEVIĆ et al. 1994).

Слика 4. Стратиграфски стуб бушотине Г-1. Хроностратиграфија и литологија су приказани према КНЕЖЕВИЋ и др. (1994).

Figure 4. The stratigraphic log of the G-1 borehole. Chronostratigraphy and lithology are shown after KNEŽEVIĆ et al. (1994).

The other borehole available for stratigraphic investigations, the PG-5, was studied by RUNDIĆ (1990) and ended in the Pn_1 level, at the depth of 108m. It sampled ostracod-rich marls at 8-92m, and silty sands below that. It can be compared with the PG-8 borehole drilled in the nearby village of Begaljica (KNEŽEVIĆ & ŠUMAR-GANIĆ 1996), which show lower Pn_1 thickness due to its position on the edge of the Grocka Basin. Silty sands at the bottom of the PG-5 borehole can be correlated with an outcrop (MILETIĆ-SPAJIĆ 1961, RADIVOJEVIĆ et al. 2025) and the PG-6 borehole (KNEŽEVIĆ 1990, RADIVOJEVIĆ et al. 2025) in the village of Zaklopača westward of Grocka, where similar sediments can be seen. This correlation is shown in the cross-section in Figure 5.

Слика 5. Топографски и поједностављени геолошки профил Грочанског басена, и пограничног атара Врчина на западу. Топографија према ГМРТ дигиталном моделу терена, RYAN et al. (2009), потповршинска геологија према КНЕЖЕВИЋУ (1990) и КНЕЖЕВИЋУ и др. (1994), површинска геологија према ИВКОВИЋУ (1966), ПАВЛОВИЋУ (1977) и РАДИВОЈЕВИЋУ и др. (2025), дубина подине (означена испрекиданом линијом) према МАРИНОВИЋУ и РУНДИЋУ (2020).

Figure 5. Topographic and simplified geological cross-section of the Grocka Basin, and the western-bordering Vrčina area. Topography after the GMRT Database, RYAN et al. (2009), subsurface geology after the borehole data from KNEŽEVIĆ (1990) and KNEŽEVIĆ et al. (1994), surface geology after IVKOVIĆ (1966), PAVLOVIĆ (1977) and RADIVOJEVIĆ et al. (2025), basement depth (indicated with the dashed line) after MARINOVIĆ & RUNDIĆ (2020).

MATERIAL AND METHODS

This paper presents a correlation of available data on Grocka Basin, together with their preliminary interpretation. The literature data acquired by the study of boreholes described in Geological Setting is the primary material. Unpublished (Basic Geological Maps of SFRY, RADIVOJEVIĆ 2014) and published (MATENCO & RADIVOJEVIĆ 2012, MARINOVIĆ & RUNDIĆ 2020, RADIVOJEVIĆ et al. 2025) maps are also an important source. As an expression of this correlation, a topographic map, geological map, G-1 borehole log, and topographic-geological profile were created using Golden Software Surfer 12 mapping application and Inkscape vector graphics tool.

The interpretational part of this study is based on defining the primary tectonic phases which led to the formation and deformation of the basin. The basic phases in the tectonostratigraphic evolution of an asymmetric half-graben are well-constrained.

Numerous authors have contributed to their understanding. The state-of-the-art framework presented by HOLZ et al. (2017) will serve as the basis of our study of the Grocka Basin. Three key sequences can be distinguished: pre-rift, syn-rift and post-rift. Pre-rift formations are the graben's basement; syn-rift sequence represents the time during which intense tectonic activity drove the basin's subsidence; and post-rift sequence is characterized by the cessation of fault activity, slow thermal subsidence, and possibly basin inversion. The syn-rift phase can be continuous (*gradual subsidence*) or characterized by several episodes of fault activity separated by „quiet“ periods (*punctuated subsidence*).

To acquire the insight in the forming phases of the Grocka Basin and the model of syn-rift activity a 1D forward modeling was performed on the G-1 borehole. This method provides the total subsidence curve by plotting time in Ma on the x-axis and depth in meters on the y-axis. The software used for modeling is Schlumberger PetroMod 1D. Paleobathymetry is deduced on the basis of lithological and biostratigraphic characteristics of the cored sediments in the borehole G-1. However, modeling of a single borehole is not enough for the description of the tectonic history of an entire basin, so this study should serve as a starting point for further investigations.

RESULTS AND DISCUSSION

The Grocka Basin, as has already been stated, is spatially and genetically linked to some other structures in the area (Fig. 1b). The most obvious connection is to the northeast with Pančevo Basin, which represents a local depocenter toward which the shelf-edge progradation was directed (RADIVOJEVIĆ et al. 2025), and the thickest basin of the South Banat area (MATENCO & RADIVOJEVIĆ 2012, RADIVOJEVIĆ 2014, RADIVOJEVIĆ et al. 2025). Grocka Basin is separated from the Drmno Basin to the east by an uplifted area named by MAROVIĆ et al. (2007) as Rača-Kolari High. To the west, Grocka Basin transitions into the foothills of the Avala Mt. It separated from the small Vrčin depocenter by the Savkovića brdo hill near the village of Zaklopača. The hill is bounded by small normal faults at both sides, forming a horst-anticline. The Grocka Basin itself has at least two normal faults with large displacement, the first of which allowed the sedimentation of the Upper Pannonian unit, and the second one which opens the area to deposition during the Quaternary. The trace of this fault is now occupied by the Danube river. These structural relations are shown in the Figure 5.

For determining the tectonic evolution of the basin, the authors have chosen the rift sequence stratigraphic model of Holz et al. (2017) because, in our opinion, provides the most comprehensive description of all tectonic phases, stressing the importance of coeval existence of accommodation space creation and destruction, which is inherent to extensional basins. Moreover, it is primarily based on the Brazilian Reconcavo Basin, whose architecture is similar to the PBS, having a low-accommodation fluvial-lacustrine succession in the early syn-rift phase, the main syn-rift phase with several transgressions and regressions, and a thick deltaic sequence intensely prograding and filling the accommodation in the post-rift phase (WIEDERKEHR 2010, HOLZ et al. 2017).

The 1D model of the borehole G-1 (Figure 6) shows clear alignment with the punctuated subsidence model of the rift sequence stratigraphic framework, with two syn-

rift sequences (SR-1 and SR-2). The first phase of the tectonostratigraphic history of the Grocka Basin is the first syn-rift sequence (SR-1) marked by the first low-gradient segment of the subsidence curve. Upper Oligocene and Lower Miocene fluvial and lacustrine sediments, which have formed in a shallow lake resulting from the slow creation of the accommodation space at the beginning of extension. This phase is followed by a relative tectonic quiescence (PR-1) during the later part of Lower Miocene (the first post-rift sequence), with the character of erosion unknown. The new syn-rift sequence (SR-2) comes about at the beginning of Badenian, with regional marine transgression event (ANDELKOVIĆ & RADIVOJEVIĆ 2019, MANDIĆ et al. 2019, RUNDIĆ et al. 2019), represented by the Early Badenian build-up biostratigraphic event (HARZHAUSER & PILLER 2007). It is shown by the mid-gradient section of the curve. Entering the Sarmatian level, the curve deepens sharply and ~400 m of brackish-marine clays, sands and silts are deposited in the period of only 1 million years. This marks the main syn-rift phase. The transition from clay to sand and silt could represent the start of accommodation space decrease in this part of the basin. In the Grocka Basin, the depositional character is continuous and the Sarmatian/Pannonian boundary is biostratigraphic and paleoecological in character, with the gradual salinity drop and the development of endemic species (see MAGYAR et al. 1999 and TER BORGH et al. 2013 for regional context). With the cessation of fault activity, the final post-rift sequence (PR-2) began, with slow and long thermal subsidence shown by the long and low-angle portion of the subsidence curve, and accounting for most of the Pannonian sedimentary fill. As indicated in the Geological Setting, the western part of the depression began inverting in the Pliocene and stopped being a sedimentation space, while the eastern part continued subsiding, albeit very slowly, with alluvial Quaternary sediments deposited above. The post-Pannonian evolution of the eastern portion is not explained by the data used here.

Слика 6. 1Д модел субсиденције бушотине Г-1. Хроностратиграфске јединице као у сл. 2 и сл. 4. Зелене стрелнице означавају син-рифт фазе, а црвене стрелнице пост-рифт фазе.

Figure 6. 1D subsidence model of the G-1 borehole. Chronostratigraphic units as in Figures 3 and 4. Green arrows indicate the syn-rift phases, and red arrows the post-rift phases.

Obtained results can be compared to some other basins in the southeastern rim of the Pannonian Basin System. RUNDIĆ and coauthors (2019) studied the Avala Mt. area northwest of the Grocka Basin, and stated that the syn-rift phase lasted during the upper Lower Miocene and the Badenian. RADIVOJEVIĆ and coauthors (2025) described sedimentary environments in the area west of Grocka, from the Beli Potok Trough to the Zaklopača village, finding two transgressive-regressive cycles in the Pannonian, but their study did not define the older parts of Oligo-Miocene. Northeast of Grocka, in the part of the Southern Banat region between Bela Crkva and Vršac Mts., RADIVOJEVIĆ and coauthors (2022) used the tectonostratigraphic framework of TER BORGH et al. (2014), and determined that the syn-rift sequence encompasses the Lower Miocene, entire Middle Miocene, and the lowermost part of Pannonian (represented by the basinal lacustrine facies). This means that the geological evolution of the Grocka Basin is similar to the Southern Banat basins, and markedly different from the Belgrade area north of Avala Mt. It should be noted that none of these studies employed 1D basin modeling.

CONCLUSION

Summing up the aforementioned information and results, the following conclusions can be drawn:

- The Grocka Basin was formed above the Jurassic basement, started subsiding in the late Oligocene, and has a continuous subsidence record since the beginning of the Badenian up to the end of Pannonian
- The subsidence history is of the punctuated type, with two syn-rift sequences
- The largest part of the extensional subsidence took place during the Sarmatian, with ~400 m of sediment deposited during only 1 million years
- The transition to post-rift thermal subsidence happened in the early Pannonian
- This pattern of geological evolution is akin to the Southern Banat depressions, and very different from the Belgrade area north of Avala Mt.

УВИД У ТЕКТОНОСТРАТИГРАФСКУ ЕВОЛУЦИЈУ ГРОЧАНСКОГ БАСЕНА (СРБИЈА, СИСТЕМ ПАНОНСКОГ БАСЕНА)

УВОД

Континентални изалучни Систем Панонског басена (СПБ), дефинисан као седиментна запауна Панонског басена заједно са његовом тектонском подлогом и издигнутим боковима (ĆALIĆ et al. 2012, RADIVOJEVIĆ 2019), који дејствују заједно током његове еволуције, прошао је кроз неколико фаза у свом постојању.

СПБ је формиран као класични изалучни басен изнад континенталне литосфере, где је екстензија одговор на повлачење Карпатске субдукционе зоне, и индентације Адрије која је узроковала латералну екструзију у Источним Алпима (...). Период активности ових геодинамичких процеса може се дефинисати као шира син-рифт фаза, која је у зависности од дела басена варијала између олигоцена и касног миоцена. После тога, басен улази у пост-рифт фазу (током средњег или горњег миоцена) када тоне значајно спорије, као последица термалне релаксације, док раседи више нису активни (...). Процеси везани за инверзију басена активни су од касног панона (око 8 Ма) у неким суббасенима, док други показују континуирано тоњење у квартару (.....).

Грочански басен представља везу између седиментационих целина Београда, Подунавља и Јужног Баната, и представља југозападни продужетак Панчевачког басена (...) (сл. 1,2). Грочански басен није просторно дефинисан у великој мери, али захваљујући истражном бушењу, има добар вертикални запис седиментације. Овај рад има за циљ да пружи први увид у тектоностратиграфску еволуцију Грочанског басена, користећи бушотинске податке и методе моделовања, и утврди односе са суседним басенима.

ГЕОЛОШКА ГРАЂА

Грочански басен се налази у истоименој општини и њеној околини, и административно припада Граду Београду и Јужном Банату. Ова област чини природну везу између спољних предграђа Београда и Подунавља, које се на истоку наставља ка Смедереву и Пожаревцу (сл. 1б, 2, 3). Млађепанонски седименти могу се сусрети на изданцима у западном делу басена, лоцираном западно од Дунава и на надморским висинама 70-120 м (...). У источном делу, који припада Јужном Банату, панонски седименти прекривени су дебелом квартарном сукцесијом (...), што указује на наставак тоњења током квартара. Грочански басен може се сматрати наставаком већег Панчевачког басена (...). Две бушотине изведене су у вароши Гроцке: дубока бушотина Г-1 за потребе истраживања геотермалне енергије, и плића ПГ-5. Још две бушотине израђене су у том западном делу басена, ПГ-6 код села Заклопача и ПГ-8 код Бегалице. Због недостатка података, више извора је коришћено за дефинисање границе Грочанског басена. У западном делу постојале су две алтернативе за ово дефинисање: могла је бити коришћена или површинска геолошка граница сармата и панона, или хипсометријска граница по контури 200 м надморске висине. Друга варијанта је можда примеренија јер су узвишења која одвајају Грочански од околних басена лоцирана изнад те хипсометријске границе, и седименти горњег панона су ту еродовани. Што се тиче покривеног источног дела, границе се отприлике могу пратити на регионалним структурним картама по подини неогена састављеним од стране MATENCO & RADIVOJEVIĆ (2012) (сл. 1б). Поједностављена геолошка карта која приказује геолошку грађу Грочанског басена и околног подручја приказана је на сл. 3.

Бушотина Г-1 изведена је 1985. године од стране компаније „Хидросонда“, са намером да истражи потенцијалне геотермалне ресурсе на територији града

Београда. 31 узорак језгра и 25 узорака крхотина са сита проучени су у биостратиграфском смислу на Рударско-геолошком факултету у Београду (...). Подлога басена изграђена је од горњојурских радиоларита, где је узорак са дубине од 1378 м датиран на основу радиоларија (...). Флувијални и језерски седименти горњег олигоцена и доњег миоцена (O1-M₁) палеопалинолошки су детерминисани од стране KNEŽEVIĆ et al. (1994) као хатски, егерски и егенбуршки. Између егенбурга и бадена постојао је хијатус. Остатак миоцена представљен је свим катовима. Баденски седименти (Bd) остаци су уплива морских вода на овај простор и представљени су лапорцима и песковитим глинама, обилатим бентичким фораминиферама. Сарматски морско-бракични седименти (Sm) литолошки су слични бадену, представљени алевритима, глинама и песковитим глинама, али сиромашни фосилима. Доњи панон (Pn₁) показује континуитет седиментације из сармата, бивајући финозрног карактера (алеврители, глине и лапорци). Близу доње границе са сарматом, алевритски пескови су доста заступљени. Горњи делови панона (Pn₂₋₃) нису језгровани, али су генерално познати као фацијално разноврсни и дебљине 150 м, како наводи STEVANović (1951) (KNEŽEVIĆ et al. 1994).

Друга бушотина у Гроцкој доступна за стратиграфска истраживања, ПГ-5, описана је од стране RUNDIĆ (1990) и завршена је у доњем панону, на дубини од 108 м. Језгровани су остракодски лапорци на дубинама између 8 и 92 м, и алевритски пескови испод тога. Може се упоредити са бушотином ПГ-8 у оближњој Бегаљници (...), која показује мању дебљину Pn₁ него у Гроцкој јер се налази на ободу басена. Алевритски пескови на дну ПГ-5 могу се корелисати са изданком (...) и бушотином ПГ-6 (...) у селу Заклопача источно од Гроцке, где су заступљени слични седименти. Ова корелација приказана је на профилу на сл. 5.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Овај рад представља корелацију доступних података о Грочанском басену, заједно са њиховом прелиминарном интерпретацијом. Литературни подаци добијени истражним бушењем, описани у Геолошкој грађи, примарни су материјал. Непубликоване (ОГК СФРЈ, RADIVOJEVIĆ 2014) и публиковане (...) карте су такође значајни извор података. Као експресија ове корелације, израђене су топографска карта, геолошка карта, литостратиграфски стуб бушотине Г-1 и топографско-геолошки профил, користећи апликацију за израду карата Golden Software Surfer 12 и програм за векторску графику Inkscapе.

Интерпретациони део овог рада заснован је на дефинисању примарних тектонских фаза које су довеле до формирања и деформације овог басена. Основне фазе у тектоностратиграфској еволуцији асиметричних полуграбена су добро утврђене, и бројни аутори су допринели њиховом разумевању. Савремена шема публикована од стране HOLZ et al. (2017) биће коришћена као основа за проучавање Грочанског басена. Могу се разликовати три главне секвенце: прерифтне формације као подлога грабена; син-рифт секвенца представља период током којег је интензивна тектонска активност изазвала тоњење басена; и пост-рифт секвенца која је обележена престанком активности раседа, спорим

термалним тоњењем, и могућом инверзијом. Син-рифт фаза може бити континуирана (*постепено тоњење*) или карактерисана са више епизода активности раседа, раздвојених „тихим“ периодима (*испрекидано тоњење*).

Да би стекли увид у фазе формирања Грочанског басена и модела син-рифтне активности, аутори су извршили 1Д директно моделовање на основу бушотине Г-1. Овај метод пружа добијање криве укупног тоњења приказивањем времена у милионима година на х-оси и дубине у метрима на у-оси. Софтвер коришћен за моделовање је Schlumberger PetroMod 1D. Палеобатиметрија је закључена на основу литолошких и биостратиграфских карактеристика језгрованих седимената. Међутим, моделовање једне бушотине није довољно за опис тектонске историје целог басена, тако да ова студија треба да служи као полазна тачка за даља истраживања.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Као што је већ наведено, Грочански басен је просторно и генетски везан за неке друге структуре у том делу СРБ (сл. 16). Најочигледнија је веза са Панчевачким басеном на североистоку, који представља локални депоцентар, ка коме је била усмерена проградација ивице шелфа (...), и најдебљи басен Јужнобанатске седиментационе области (...). Грочански басен је од Дрмљанског басена на истоку одвојен издигнутим делом који су MAROVIĆ et al. (2007) назвали Узвишење Рача-Колари. На западу, Грочански басен прелази у подножје планине Авале, и одвојен је од малог Врчинског депоцентра Савковића брдом, које се налази у атару села Заклопача. Брдо је са обе стране ограничено мањим нормалним раседима, формирајући хорст-антиклиналу. Сам Грочански басен има барем два нормална раседа великог кретања, од којих је први омогућио горњопанонску седиментацију, а други отворио област депозиције током квартара. Трасу овог раседа данас заузима Дунав. Ови структурни односи приказани су на сл. 5.

За одређивање тектонске еволуције басена аутори су одабрали рифтни секвенциостратиграфски модел HOLZ-а др. (2017) зато што, по нашем мишљењу, представља најкомплетнији опис свих тектонских фаза, наглашавајући значај истовременог постојања стварања и деструкције акомодационог простора, што је инхерентно рифтним басенима. Такође, примарно је базиран на Реконкаво басену у Бразилу, чија архитектура је слична Систему панонског басена: има флувијално-језерску сусцесију ниске акомодације у раној син-рифт фази, главну син-рифт фазу са више трансгесија и регресија, и дебелу делтну сукцесију која је интензивно проградирала и запунила акомодацију у пост-рифт фази (...).

1Д модел бушотине Г-1 (сл. 6) приказује јасну сагласност са моделом испрекиданог тоњења рифтне секвенциостратиграфске шеме, са две син-рифт секвенце. Прва фаза тектоностратиграфске еволуције Грочанског басена је прва син-рифт секвенца (SR-1), обележена првим нискоградијентним сегментом криве тоњења. Горњолигоценски и доњомиоценски флувијални и језерски седименти, који су формирани у плитком језеру, које је настало лаганим стварањем

акомодационог простора на почетку екстензије. Ову фазу прати релативно тектонско мировање током каснијег доњег миоцена (прва пост-рифт секвенца, PR-1), с тим да је карактер ерозије током тог периода непознат. Нова син-рифт секвенца (SR-2) почиње регионалном морском трансгресијом на почетку бадена (...), која је палеоеколошки представљена ранобаденском еволутивном „експлозијом“ (Early Badenian build-up event) (...). Овај период је представљен кривом умереног нагиба. Улазећи у сармат, крива нагло добија велики нагиб, и ~400 м морско-бракичних глина, пескова и алеврита бива депоновано за само милион година. Ово означава максимум рифтогенезе. Прелаз из глина у пескове и алеврите може означавати почетак смањивања акомодације у овом делу басена. Депозициони карактер је у Грочанском басену континуиран и прелаз сармат-панон је само биостратиграфског и палеоеколошког карактера, са постепеним смањивањем салинитета и развојем ендемских врста (видети MAGYAR et al. 1999 и TER BORGH et al. 2013 за регионални контекст). Са престанком активности раседа почиње друга и финална пост-рифт секвенца (PR-2), са спорим и дуготрајним термалним тоњењем индикованим завршним дугим и благим делом криве. Као што је наведено у Геолошкој грађи, западни део басена почео је да се инвертује у плиоцену и престао је бити седиментациони простор, док је источни део наставио са спорим тоњењем, са алувијалним квартарним седиментима на површини. Пост-панонска еволуција источног дела није објашњена подацима коришћеним у овом раду.

Добијени резултати могу се поредити са неким другим басенима југоисточног обода Система панонског басена. RUNDIĆ и коаутори (2019) проучавали су околину Авале, и навели да је син-рифт фаза трајала у доњем миоцену и бадену. Radivojević и коаутори (2025) описали су седиментационе средине у области западно од Гроцке, од Белопоточког рова до села Заклопача, налазећи два трансгресивно-регресивна циклуса у панону, али њихова студија није обрадила старије делове олигомиоцена. Североисточно од Гроцке, у делу Јужног Баната између Беле Цркве и Вршачких планина, Radivojević и коаутори (2022) користили су тектоностратиграфску шему TER BORGH et al. (2014), и утврдили да син-рифтна секвенца обухвата доњи миоцен, цео средњи миоцен, и најдоњи део панона, представљен басенском језерском фазијом. То значи да је геолошка еволуција Грочанског басена слична Јужнобанатским басенима, и значајно другачија од београдског подручја северно од Авале. Треба напоменути да ниједна од ових студија није користила методе 1Д моделовања басена.

ЗАКЉУЧАК

Сумирајући горенаведене информације и резултате, могу бити изведени следећи закључци:

- Грочански басен формиран је преко јурске подлоге, почео ја са тоњењем крајем олигоцена, и има континуирани запис седиментације од бадена до краја панона
- Историја тоњења је испрекиданог типа, са две син-рифт секвенце

- Највећи део екстензионог тоњења десио се током сармата, када је ~400 м седимената депоновано за само милион година
- Прелаз у пост-рифтно термално тоњење десио се током доњег панона
- Оваква геолошка еволуција је слична Јужнобанатским депресијама, и веома различита од београдског простора северно од Авале

LITERATURA – REFERENCES

- ANĐELKOVIĆ, F. & RADIVOJEVIĆ, D. (2019): *Evidence for Badenian marine transgression in Belgrade (Serbia)*, AAPG Regional Conference Europe – Paratetys Petroleum Systems between Central Europe and the Caspian Region, Vienna, 162
- BADA, G., HORVÁTH, F., DÖVÉNYI, P., SZAFIÁN, P., WINDHOFFER, G., CLOETHING, S. (2007): *Present-day stress field and tectonic inversion of the Pannonian Basin*, *Global and Planetary Change*, 58, 165-180
- BALÁZS, A., MATENCO, L., MAGYAR, I., HORVÁTH, F., CLOETHING, S. (2016): *The link between tectonics and sedimentation in back-arc basins: new genetic constraints from the analysis of the Pannonian Basin*, *Tectonics*, 35/6, 1526-1559
- BALÁZS, A., MAGYAR, I., MATENCO, L., SZTANÓ, O., TÖKÉS, L., HORVÁTH, F. (2018): *Morphology of a large paleo-lake: analysis of compaction in the Miocene-Quaternary Pannonian Basin*, *Global and Planetary Change*, 171, 134-147
- ĆALIĆ, J., MILOŠEVIĆ, M.V., GAUDENYI, T., ŠTRBAC, D., MILIVOJEVIĆ, M. (2012): *Pannonian Plain as a morphostructural unit of Serbia*, *Bulletin of the Serbian Geographical Society*, 92/1, 47-70
- CLOETHING, S., BADA, G., MATENCO, L., LANKREIJER, A., HORVÁTH, F., DINU, C. (2006): *Modes of basin (de)formation, lithospheric strength and vertical motions in the Pannonian-Carpathian system: inferences from thermo-mechanical modelling*, in: GEE & STEPHENSON (editors), *European Lithosphere Dynamics*, Geological Society of London Memoirs, 32, 207-221
- DJERIĆ, N., GORIČAN, Š., GERZINA, N., KRUNIĆ, O. (2010): *Jurassic radiolarians from the Grocka borehole*, 15th Serbian Geological Congress, Belgrade, 152-153
- FODOR, L., CSONTOS, L., BADA, G., GYÖRFI, I., BENKOVICS, L. (1999): *Tertiary tectonic evolution of the Pannonian Basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of palaeostress data*, Geological Society London Special Publications, 156, 295-334
- FODOR, L., BADA, G., CSILLAG, G., HORVÁTH, F., RUSZKICZAY-RUDIGER, Z., PALOTAS, K., SIKHEGYI, F., TIMAR, G., CLOETHING, S. (2005): *An outline of neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian Basin*, *Tectonophysics*, 410, 15-41
- HARZHAUSER, M. & PILLER, W.E. (2007): *Benchmark data of a changing sea – palaeogeography, palaeobiogeography and events in the Central Paratetys during the Miocene*, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 253, 8-31
- HOLZ, M., BONO VILAS BOAS, D., BRASILEIRO TROCCOLI, E., CARNEIRO SANTANA, V., AUGUSTO-VIDIGAL SOUZA, P. (2017): *Conceptual models for sequence stratigraphy of continental rift successions*, in: MONTENARI, M. (editor), *Stratigraphy and Timescales*, Elsevier, 2, 119-186
- HORVÁTH, F., CLOETHING, S. (1996): *Stress-induced late-stage subsidence anomalies in the Pannonian Basin*, *Tectonophysics*, 266, 287-300
- HORVÁTH, F., BADA, G., SZAFIÁN, P., TARI, G., ÁDÁM, A., CLOETHING, S. (2006): *Formation and deformation of the Pannonian Basin: constraints from observational data* in: GEE &

- STEPHENSON (editors), *European Lithosphere Dynamics*, Geological Society of London Memoirs, 32, 191-206
- IVKOVIĆ, A. (1966): Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, Tumač za list Pančevo L34-114 (Basic Geological Map of Former Yugoslavia 1:100 000. Explanatory booklet for the sheet Pančevo – in Serbian), Savezni geološki zavod, Beograd, p. 48
- JOVANOVIĆ, G., KNEŽEVIĆ, S., ĐURIĆ, D., BOSNAKOFF, M., PAUNOVIĆ, G. (2010): *Upper Miocene fauna of Orešac near Smederevo (Serbia)*, Bulletin of the Natural History Museum, 3, 67-93
- KNEŽEVIĆ, S. (1990): *Neogene regional characteristics of Varovnica and adjacent areas*, unpublished PhD dissertation, University of Belgrade, p. 182 (in Serbian with English abstract)
- KNEŽEVIĆ, S., SPAJIĆ, O., PAVLOVIĆ, M., ERCEGOVAC, M., PETROVIĆ, M. (1994): *Stratigraphy of Tertiary deposits in hole G-1 at Grocka*, Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique, 58-1, 39-49
- KNEŽEVIĆ, S. & ŠUMAR-GANIĆ, M. (1996): *Contribution to the study of Neogene deposits in Belgrade area (stratigraphic review of the PG-8 borehole at Begaljica)*, Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique, 60-1, 119-128
- MAGYAR, I., GEARY, D.H., MÜLLER, P. (1999): *Palaeogeographic evolution of the Late Miocene Lake Pannon in Central Europe*, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 147, 151-167
- MANDIĆ, O., RUNDIĆ, Lj., ČORIĆ, S., PEZELJ, Đ., THEOBALT, D., SANT, K., KRIJGSMAN, W. (2019): *Age and mode of the Middle Miocene marine flooding of the Pannonian Basin – constraints from Central Serbia*, Palaios, 34, 1-25
- MARINOVIĆ, Đ., RUNDIĆ, LJ. (2020): *Depth geological relations of the wider area of Belgrade – based on the wells and geophysical data*, Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique, 81, 1-32
- MAROVIĆ, M., TOLJIĆ, M., RUNDIĆ, LJ., MILIVOJEVIĆ, J. (2007): *Neoalpine tectonics of Serbia*, Serbian Geological Society, p. 87
- MATENCO, L. & RADIVOJEVIĆ, D. (2012): *On the formation and evolution of the Pannonian Basin: constraints derived from the structure of the junction area between the Carpathians and Dinarides*, Tectonics, TC6007, 31, doi: 10.1029/2012TC003206
- MILETIĆ-SPAJIĆ, O. (1961): *Beiträge zur Kenntnis der Pannonischen (unteren congerien-) Schichten in der Umgebung von Beograd (Zaklopača, Begaljica, Vrčin)*, Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique, 28, 247-263 (in Serbian with German abstract)
- PAVLOVIĆ, Z. (1977): Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, Tumač za list Smederevo L34-126 (Basic Geological Map of Former Yugoslavia 1:100 000. Explanatory booklet for the sheet Smederevo – in Serbian), Savezni geološki zavod, Beograd, p. 52
- RADIVOJEVIĆ, D. (2014): *Regional geological characteristics of Miocene sediments in Northern Banat region*, unpublished PhD dissertation, University of Belgrade, p. 167 (in Serbian with English abstract)
- RADIVOJEVIĆ, D. (2019): *Pannonian Basin, Pannonian Basin System and Pannonian realm – three different concepts*, GeomorForum 2019 – Landforms related to the plains of Serbia and its neighboring area, Belgrade, Serbia, 14-15 (in Serbian)
- RADIVOJEVIĆ, D., RADONIĆ, M., KATONA, L.T., MAGYAR, I. (2022): *Against the tide: southeast to northwest shelf-edge progradation in the southern margin of Lake Pannon, Banat (Serbia and Romania)*, International Journal of Earth Sciences
- RADIVOJEVIĆ, D., RADONIĆ, M., MAGYAR, I. (2025): *Palaeoenvironments and sedimentation in the southeastern margin of Lake Pannon (Western Smederevsko Podunavlje Area, Serbia)*, in: TARI, KITCHKA, KRÉZSEK, LUČIĆ, MARKIĆ, RADIVOJEVIĆ, SACHSENHOFER, ŠUJAN (editors), *The Miocene extensional Pannonian Superbasin*, volume 1: Regional Geology, Geological Society, London, Special Publications, 554

- ROYDEN, L.H. (1988): *Late Cenozoic tectonics of the Pannonian Basin system*, AAPG Memoirs, 45, 27-48
- RUNDIĆ, Lj. (1990): *Upper Pannonian ostracoda from boreholes PG-6 (Grocka) and KG-28 (Mala Moštanica), general Beograd area*, Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique, 54, 295-309
- RUNDIĆ, Lj., GANIĆ, M., KNEŽEVIĆ, S., RADIVOJEVIĆ, D., RADONJIĆ, M. (2019): *Stratigraphic implications of the Mio-Pliocene geodynamics in the area of Mt. Avala: new evidence from Torlak Hill and Beli Potok (Belgrade, Serbia)*, Geologia Croatica, 72-2, 109-128
- RYAN, W.B.F., CARBOTTE S.M., COPLAN, J.O., O'HARA, S., MELKONIAN, A., ARKO, R., WEISSEL, R.A., FERRINI, V., GOODWILLIE, A., NITSCHKE, F., BONCZKOWSKI, J., ZEMSKY, R. (2009): *Global Multi-Resolution Topography synthesis*, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 10/3, <https://doi.org/10.1029/2008GC002332>
- SPAJIĆ, O. (1977): *Gročansko-smederevsko podunavlje*, in: Petković, K. (editor): *Geology of Serbia (Stratigraphy – Cenozoic)*, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 182-185 (in Serbian)
- STEVANOVIĆ, P. (1951): *Lower Pliocene of Serbia and surrounding regions*, Serbian Academy of Sciences and Arts Special Edition, 2, 1-361 (in Serbian)
- TARI, G., BADA, G., BOOTE, D.R.D., KRÉZSEK, Cs., KOROKNAI, B., KOVÁCS, G., LEMBERKOVICS, V., SACHSENHOFER, R., TÓTH, T. (2023): *The Pannonian Super Basin: a brief overview*, AAPG Bulletin, 107-8, 1391-1417
- TER BORGH, M., VASILIEV, I., STOICA, M., KNEŽEVIĆ, S., MATENCO, L., KRIJGSMAN, W., RUNDIĆ, Lj., CLOETHING, S. (2013): *The isolation of the Pannonian Basin (Central Paratethys): new constraints from magnetostratigraphy and biostratigraphy*, Global and Planetary Change, 103, 99-118
- TER BORGH, M., RADIVOJEVIĆ, D., MATENCO, L. (2014): *Constraining forcing factors and relative sea-level fluctuations in semi-enclosed basins: the Late Neogene demise of Lake Pannon*, Basin Research, 27, 681-69
- UHRIN, A., MAGYAR, I., SZTANÓ, O. (2009): *Effect of basement deformation on the Pannonian sedimentation of the Zala Basin, SW Hungary*. Földtani Közlöny, 139, 273-282 (in Hungarian with English abstract)
- WIEDERKEHR, F. (2010): *Tectono-stratigraphic analysis of the Itaparica and Água Grande formations (Recôncavo Basin, Bahia)*, unpublished MSc thesis, Federal University of Rio Grande do Sul, p. 98 (in Portuguese with English abstract)